

ILK JADIDCHI AYOLLAR

Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna

Osiyo xalqaro universiteti, "Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti Tarix va filologiya kafedrası
o'qituvchisi

Tursunova Shahzoda Mexriddinovna

Tarix ta'lim yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754647>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakati doirasida yuzaga kelgan ilk jadidchi ayollar faoliyati bilan bog'liq. Bundan tashqari bu maqolada o'zbek ayollarining ijtimoiy-siyosiy huquqlari va ularning jamiyatdagi o'rni ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Jadid, Xayriniso, Germaniya, Diloru Yusupova, Nozimaxonim.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida yuz bergan o'zgarishlar yangi madaniy va ma'rifiy harakat — jadidchilikni yuzaga keltirdi. Ushbu harakat milliy uyg'onish, ta'lim-tarbiya, matbuot va adabiyot sohalarida katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Jadidchilik harakati dastlab erkak ziyolilar tomonidan ilgari surilgan bo'lsa-da, bu harakatda ayollar ham muhim rol o'ynagan.

Ilk jadidchi ayollar o'z davrining murakkab sharoitlariga qaramay, millatni uyg'otish, ayollarni ilmga chorlash, ijtimoiy tenglik va ta'lim sohalarida ilg'or g'oyalarni ilgari surdilar. Ular maktablar ochish, adabiyot yaratish, matbuotda faol ishtirok etish orqali jamiyat hayotiga ta'sir ko'rsata oldilar. Bu ayollar ismi ko'p hollarda tarix sahifalarida soyada qolgan bo'lsa-da, ularning milliy taraqqiyotdagi o'rni beqiyosdir.

Jadidchilik harakatida faol ishtirok etgan ayollarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

1922-yilning kuzida Germaniyaga tahsil olish uchun Turkiston Respublikasi "Ko'mak" jamiyati tomonidan yo'llangan 16 nafar talaba orasida Xayriniso Majidxon onova alohida ajralib turadi.

Qizlar uchun oddiy maktabga qatnashning o'zi jiddiy qarshilikka uchrab turgan bir vaqtda ularning tahsil uchun uzoq xorijga yo'l olishi ziyo lilar tomonidan ulkan jasorat sifatida baholanadi. Hatto, yosh shoir Botu Xayrinisoning Germaniyaga ketayotgani munosabati bilan "Ehtiyot bo'l, go'zal qush" degan she'r bitadi.

Xayriniso dastlab Miroboddagi yangi maktabda tahsil olib, rus va nemis tillarini o'rgangan. Uning dunyoqarashi shakllanishida Turkiston jadid matbuotining, shuningdek, bu vaqtda birinchi o'zbek xotin-qizlar bilim yurtida o'qiyotgan opasi Oyposhshaxonning ham ta'siri katta bo'lgan. 1922-yili "Turkiston" gazetasida chop etilgan Xayriniso Majidxonovanning maqolasida endigina 17 yoshni qarshilagan qizning Vatan istiqboli haqidagi orzu-istaklari o'rin olgan. Maqolani o'qir ekansiz, eng avvalo, o'tgan asrning boshida yashagan bir o'zbek qizining tafakkuri naqadar kengligi, Vatan taqdiri oldida o'zini qanchalik daxldor sezishi ko'pchilikni hayratga solishi tabiiy. Muallif "Turkistonning dunyo savdo maydonida tutqon vaziyati XVII asrdan beri tuban darajada qolib keldi... XX asrning boshida ham qo'shnimiz bo'lgan Eron xalqi siyosiy fikrlar bilan sug'orilib, o'z elida sanoat turg'izish va chetlarning ta'siridan qutulish yo'lida qon to'kkan muddatda bizning

Iyun, 2025-Yil

Turkis ton tinch uxlamogda edi... Faqat Russiyadan temir yo'l kelib, savdo maydoni kengaydi... Bundan ochiq anglashiladirkki, bizning moziyimizni porloq qilg'on — elimizdan o'tgan karvon yo'li bo'lsa, istiqbolimizni porloq qilg'uchi, elimizni jahon savdo maydonig'a tutoshdirg'uvchi ulug' temir yo'ldir. Ular bizning savdomizni kengaytur, bizga boyliq va obodliq berur va o'zimizga katta sanoat turg'azishga imkon ochar”.

Xayriniso Majidxonova 1923-1924-yillarda Berlinda “Xorijliklar uchun nemis tilini o'rganish” maktabida o'qib, o'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma oladi. 1924-1926-yillarda Darmshtadtdagi o'qituvchilar seminariyasida nemis tili va adabiyoti yo'nalishida o'qiydi.

So'ng ikki yil amaliyotni Berlin shahridagi o'quv muassasalarida o'tab, o'rta maxsus ma'lumot olgani to'g'risidagi diplomni qo'lga kiritadi. U Berlinda pedagogik amaliyot bilan birga mashhur doktor Fekkelmanning tibbiyot xodimlarini tayyorlovchi xususiy maktabida ham tahsil olgan. Xayriniso Majidxonova 1928-yili yurtimizga qaytib, tibbiyot sohasida o'rgangan barcha yangiliklarni hayotga joriy qilishga bor kuch-quvvati bilan kirishadi. Hatto olis qishloqlardagi bolalar salomatligini o'ylab tashkil etgan bolalar ko'rigi ko'plab yurtdoshlarimiz e'tirofiga sazovor bo'lgan. Biroq buyuk maqsadlar yo'lidan borayotgan Xayriniso Majidxonova navqiron 32 yoshida totalitar tuzumning qonli qatag'oni girdobiga tortildi. 1937-yilning 13-sentyabrida “1922-1928-yillarda Germaniyada o'qigan va 1928-yil SSSR hududiga josus sifatida qaytgan”, degan soxta ayblov bilan qamoqqa olingan. 1938-yilning 9-oktyabrida o'tkazilgan mash'um “Uchlik” sudi qo'yilgan ayblarning hech biri isbotlanmaganiga qaramay, unga o'lim jazosini belgiladi.

Birinchi o'zbek ayol huquqshunosi Diloru Yusupova esa otasi Sobirjon Yusupov bilan birga millatimiz huquqshunoslarining birinchi maktabini yaratishda jonboz lik ko'rsatgani bilan tariximizda o'chmas iz qoldirdi. Diloru Yusupovaning hayoti otasining siyosiy qarashi tufayli ta'qib va quvg'nlarda kechdi. U 1922-yil juda yoshligiga qaramay Buxoro Xalq Jumhuriyati tomonidan Moskvaga o'qishga yuborilgan. U yerda O'zbek Maorif instituti qoshida ta'lim oladi. 1926-yilda Diloru Yusupova Toshkent komsomolining okrug qo'mitasida ish boshladi.

1937-yil 22-sentyabr kuni “xalq dushmani” Muhammadjon Mo'minovning xotini, erining troskiychiligini, aksilinqilobiy faoliyatini yashirgan deb 25 yoshli prokuror yordamchisi Diloru Yusupovani ham hibsga olishgan. Uning 6 yoshli o'g'li Marat hamda 4 yoshli qizi Surayyo bolalar uyiga yo'llandi. 1938-yil 4-oktyabrda Muhammadjon Mo'minov 1927-yil Moskvada bo'lgan namoyish rahbarlaridan degan bo'hton bilan otib tashlandi. Shundan so'ng 1939-yil 14-mart kuni Diloru Yusupova ishi ko'rilib, O'zSSR JK 68-moddasida ko'zda tutilgan jinoyat alomatleri topilmadi, degan xulosa bilan jinoyat ishi to'xtatilgan. 1939-yil 19-mart kuni undan tergov vaqtida qo'llangan qiynoq va so'roqlar haqida hech qachon gapirmaslik haqida tilxat olib, qamoqdan bo'shatishgan.

Nozimaxonim-Birinchi ayol publitsist, jadidchilik davri jurnalisti. Tarixchi Begali Qosimovning yozishicha, Nozimaxon O'zbekiston ayollarining jamiyatdagi rolini erkinlashtirishga intilgani bilan katta iz qoldirgan. Shoironing she'r va maqolalari yuksak saviyada, lirik uslubda yozilgan. O'z ijod namunalarida u ayollarning bilim olish va Turkistonning jamoat hayotida ishtirok etish huquqini himoya qildi, shuningdek, oilaviy munosabatlardagi tengsizlikni shubha ostiga oldi.

Nozimaxonim jurnalistlik faoliyati bilan bir qatorda otin (qizlarga dars bergan muallimlar, Qur'on qoriyalari deb ataladiganlar — tahr.) ham edi. Shoira va publitsist bor-yo'g'i 54 yil umr kechirgan.

1915-yilda Nozimaxonimning yuzi ochiq bo'lgan ayollar fohishaga tenglashtirilgan «Xotin-qizlarni pardada saqlash haqida»gi she'rga javob tariqasida yozilgan she'ri chop etiladi. Unda, jumladan, quyidagi satrlar o'rin olgan edi:

Yetar, baskim, biza behad balo sangi nasib o'ldi,
«Zaifu notavon»lar deb, biza qullik nasib o'ldi.
Ki ul zulmatni timsoli chodir-chimmat nasib o'ldi,
Asrlar eltgon ul bid'at uyqusindin uyg'oning!...

Yetar bo'hton, haqorat biz «zaifu notavon»larga,
Javobi loyiqi bersak, aningdek badavolarga.
Imdin bas, qanot aylab, qilib parvoz havolarga,
Asrlar eltgon ul g'aflat uyqusidin uyg'oning

Xulosa: *Bu yerda o'zbek ilm-fani, el-yurt farovonligi yo'lida jonbozlik ko'rsatgan bir necha ayol ziyolilarimiz haqida to'xtaldik, xolos. Ular aslida ko'p, ancha ko'p edi. Afsuski, sobiq tuzum qatag'oniga uchragan jadid bobolarimiz bilan yelkama-yelka turib fidoyilik ko'rsatgan bunday jadid ayollarimiz haqida hali deyarli hech narsa bilmaymiz.*

REFERENCES

1. Abdurauf Fitrat. O'zbek ayollarining maorifi haqida. — Toshkent: Maorif, 1926.
2. Rajabov, A. Jadidchilik harakati: ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayon sifatida. — Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti, 2009.
3. www.gazeta.uz
4. www.uzbekistan.uz
5. Gadayeva, M. (2025). TARIX OQITISH JARAYONIDA OQUVCHILARNING RIVOJLANISHI VA KAMOL TOPISHI. *Modern Science and Research*, 4(6), 756-765.
6. Gadayeva, M. (2025). PARANJIDAN VOZ KECHILGAN KUN:" YANGI HAYOT" BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(5), 771-777.
7. Gadayeva, M. (2025). TARIX DARSLARIDA OQUVCHILARNING BILIM, MALAKA VA KONIKMALARINI HOSIL QILISH VA BAHOLASH. *Modern Science and Research*, 4(5), 792-800.
8. Gadayeva, M. (2025). TARIXIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISH JARAYONI VA TARIX DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1423-1431.
9. Gadayeva, M. (2025). SOMONIYLAR DAVRIDAGI DEVONLAR VA BUGUNGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLIKLARINING TAQQOSIY TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 381-388.
10. Gadayeva, M. (2025). CHOLPONNING SHERLARIDA ERK, OZODLIK VA OZLIK MASALALARI. *Modern Science and Research*, 4(3), 549-563.
11. Gadayeva, M. (2025). ABDULHAMID CHOLPONNING JADIDCHILIK HARAKATIDAGI ORNI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1013-1019.

Iyun, 2025-Yil

12. Gadayeva, M. (2025). TURKISTONLIK GENERAL AYOL, MILLAT ONASI-QURBONJON DODXOHNING MARD, JASUR VA VATANPARVARLIGI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-352.
13. Gadayeva, M. (2024). MARKAZIY OSIYODA JADID AYOLLARI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 652-658.
14. Muxamedovna, G. M. (2024). Millatimiz Faxri-Buxoro Ma'rifatparvari. *Miasto Przyszłości*, 52, 557-562.
15. Muxamedovna, G. M. (2024). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
16. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The "Hujum" Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
17. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 178-180.
18. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 175-177.
19. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097-1103.
20. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459-464.
21. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
22. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028-1033.
23. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The "Thoughtstorm" Method On The Theme Of The "Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
24. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.
25. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 35-38.
26. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69-75.
27. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
28. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The "Thoughtstorm" Method On The Theme Of The "Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
29. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.
30. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.

31. Gadayeva, M., & Sabriddinova, G. (2025). JADIDLAR FAOLIYATIDA XOTIN-QIZLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 648-655.
32. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
33. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
34. Muxamedovna, G. M., Shuhratovna, T. S., & Shokir ogli, S. U. TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI.
35. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
36. Gadayeva, M., & Sabriddinova, G. (2025). BOBURNOMADA DIPLOMATIK MUNOSABATLAR TALQINI. *Modern Science and Research*, 4(3), 409-416.
37. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINING UMUMIY KONTSEPTSIYASI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 481-484.
38. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
39. Toshpo'latova, S., & Tursunova, S. (2025). TURKISTONDAGI-BIRINCHI DRAMMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 468-480.
40. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
41. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
42. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
43. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
44. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
45. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
46. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
47. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
48. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.

Iyun, 2025-Yil

49. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
50. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
51. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
52. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
53. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
54. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
55. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
56. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
57. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
58. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
59. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
60. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
61. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
62. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
63. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
64. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
65. Toshpo'latova, S. (2025). O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELINING MAZMUNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 581-590.
66. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 235-245.

67. Toshpo'latova, S., & Tursunova, S. (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY-O'ZBEK JADIDCHILIGINING ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 770-781.
68. Toshpo'latova, S. (2025). TARIX DARSLARIDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(5), 561-567.
69. Toshpo'latova, S. (2025). BUXORO AMIRLIGINING HAYOT TARZI. *Modern Science and Research*, 4(4), 429-438.
70. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR. *Modern Science and Research*, 4(4), 385-394.
71. Rahmonova, S. (2025). TA'LIM JARAYONIDAGI IJTIMOY-FALSAFIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(4), 1046–1054. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/80463>
72. Rahmonova, S., & Turotova, S. (2025). JADIDCHILIK FAOLIYATINING IJTIMOY-FALSAFIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 397–403. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81336>
73. Rahmonova, S. (2025). IJTIMOY BEGONALASHUVNING OLDINI OLISHDA MA'NAVIY-MARIFIY ISLOHOTLARNING O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(1), 428–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60835>
74. Rahmonova, S., & Yo'ldasheva, M. (2025). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Modern Science and Research*, 4(1), 367–374. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63683>
75. Rahmonova, S. (2025). MA'NAVIY TARBIYA YUKSAK MA'NAVIYATNI TARBIYALASH VOSITASI. *Modern Science and Research*, 4(2), 850–857. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/66726>
76. Rahmonova, S. (2024). SPIRITUAL AND EDUCATIONAL REFORMS ARE THE FOUNDATION OF A NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 3(12), 517–525. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58031>
77. Rahmonova Sanoat Shuhrat qizi. (2024). SPIRITUAL AND EDUCATIONAL REFORMS ARE THE FOUNDATION OF A NEW UZBEKISTAN. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14503228>
78. Rahmonova, S. (2023). DYNAMICS AND MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND CULTURAL REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 850-854.
79. Rahmonova, S. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY-MADANIY ISLOHOTLAR. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(10), 40-43.
80. Rahmonova, S. (2023). YUKSAK MA'NAVIYATLI AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.
81. Rahmonova, S. (2024). THE REFORMS IMPLEMENTED IN NEW UZBEKISTAN ARE THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 394-399.

Iyun, 2025-Yil

82. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. SPAST Reports, 1(7).
83. Рахмонова, С. (2024). HARMONY OF EDUCATION AND TRAINING. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 366-375.
84. Ramatov, J., Hasanov, M., & Rahmonova, S. (2024). TA'LIM TIZIMI MODERNIZATSIYALASHUVINING IJTIMOYIY-FALSAFIY ASOSLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(8), 160-172.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH